

Campanha de ciência cidadã do projeto ANERIS para observações genômicas marinhas

Caderno de amostragem de campo
com instruções pormenorizadas
sobre como utilizar os kits de
amostragem

Funded by
the European Union

Tabela de conteúdos

Introdução.....	3
Escolha dos locais de amostragem.....	5
Kit de amostragem de eDNA da água.....	7
INSTRUÇÕES PARA O KIT DE ÁGUA.....	9
Filtrar a amostra de água.....	10
Preservar o filtro.....	12
Controlo negativo de campo (branco) para a água.....	14
Kit de amostragem de eDNA de sedimentos.....	16
INSTRUÇÕES PARA O KIT DE SEDIMENTOS.....	18
Recolher a amostra de sedimentos.....	18
Extrair eDNA do sedimento.....	19
Sedimento seco para granulometria.....	21
Modelo de ficha de informação.....	23

Introdução

Campanha de Ciência Cidadã do Projecto ANERIS para observações genómicas marinhas

O projeto ANERIS (operAtional seNsing lifE technologies for maRIne ecosystemS) financiado pelo Horizonte Europa introduz **o conceito de Biologia Marinha Operacional (OMB)**, que é definido como um sistema de informação sobre biodiversidade para quantificações de rotina sistemáticas e a longo prazo da vida oceânica e costeira, juntamente com a sua rápida interpretação e divulgação.

Neste contexto, o ANERIS pretende desenvolver, testar e implementar a próxima geração de ferramentas e métodos científicos para a deteção e monitorização da vida marinha, integrando diferentes tipos de tecnologias de deteção: genómica, imagem e ciências participativas.

Uma componente do projeto envolve o desenvolvimento de ferramentas de ciência cidadã para melhorar e operacionalizar ainda mais as iniciativas de observação marinha em toda a Europa. O conceito de OMB do projeto será validado através de quatro estudos de caso que envolvem diferentes infraestruturas de investigação.

O Estudo de caso 2 visa complementar e alargar as redes de observação genómica existentes, utilizando os avanços tecnológicos e os procedimentos de baixo custo desenvolvidos no projeto. Utilizará e validará as seguintes tecnologias desenvolvidas no ANERIS:

NANOMICS - um protocolo para a identificação de múltiplas espécies com base em sequências de ADN (metabarcoding) utilizando a tecnologia Nanopore

SLIM2.0 - um ambiente virtual para a análise bioinformática de dados genómicos, e

MARGENODAT - um fluxo de trabalho concebido para a gestão de dados de genómica marinha.

A amostragem será efectuada utilizando dois kits diferentes de ciência cidadã, um para a água do mar e outro para os sedimentos. O kit para água do mar é um produto comercialmente disponível (kit de amostragem Sylphium eDNA), anteriormente utilizado pela UNESCO durante o inquérito "Environmental DNA Expeditions in UNESCO World Heritage marine sites", enquanto o kit de amostragem de sedimentos foi especificamente desenvolvido pelo Centro Helénico para a Investigação Marinha (HCMR) para este projeto.

O objetivo é envolver 10 estações marinhas em toda a Europa da rede EMO BON, para recolher amostras de DNA ambiental da água e do sedimento em cada um dos 5 locais de amostragem costeira, para produzir um conjunto de mapas indicadores (produtos OMB) que ilustrem a diversidade de espécies, a variação genética intra-específica e a ocorrência de espécies não indígenas, utilizando as ferramentas desenvolvidas no ANERIS.

Os observatórios genómicos EMO BON são convidados a participar voluntariamente, contribuindo da forma que melhor se adapte às suas necessidades e requisitos operacionais.

O projeto ANERIS fornecerá os kits de amostragem com instruções sobre a forma de os utilizar e fornecerá também formação online (<https://www.marinettraining.eu/node/5971>).

Escolha dos locais de amostragem

Cada observatório marinho que participa no evento de amostragem do Estudo de Caso 2 da ANERIS tem de:

- Determinar, antes do dia da amostragem, 5 locais de amostragem, distantes entre si 5-15 km.
- Recolher, para cada tipo de amostra (água e sedimentos), 5 amostras replicadas em cada local (mesma hora e local), mais um controlo de campo (branco).

Recomenda-se a recolha de amostras repetidas a uma distância de 10-20 metros uma da outra, podendo variar consoante a dimensão do habitat que está a ser amostrado.

Para a água:

Recomendamos a recolha de amostras junto à costa. Os organismos-alvo são espécies de peixes, maioritariamente demersais.

Para sedimentos:

No Atlântico e no Mar do Norte, é possível recolher sedimentos na zona entre-marés durante a maré baixa.

No Mediterrâneo, os sedimentos podem ser recolhidos por mergulhadores a 5-15 m de profundidade. Isto deve-se ao facto de, nas zonas costeiras com areia solta, a fauna de macroinvertebrados ter tendência a residir mais fundo devido à forte atividade das ondas.

A amostragem dos sedimentos pode ser adaptada de acordo com as particularidades da zona.

Os organismos-alvo são os macro-invertebrados do sedimento.

Cada amostragem fornecerá um retrato da biodiversidade marinha. O objetivo é que as estações marinhas recolham todas as amostras entre 20 e 30 de junho de 2025, mas este período pode variar.

O ideal é que cada estação marinha recolha todas as amostras numa ou duas datas consecutivas.

Aviso: Evitar fontes de contaminação, por exemplo, exposição a todas as atividades humanas, incluindo as bombas de esgoto dos navios, estações de limpeza de peixe ou zonas portuárias.

Representação gráfica do esquema de amostragem:

Fig. 1 Exemplo de esquema de amostragem num local de amostragem no Mediterrâneo (Golfo de Heraklion, Grécia)

Fig. 2 Exemplo de esquema de amostragem num local de amostragem do Mar do Norte (Ostende, Bélgica)

Kit de amostragem de DNA ambiental da água

Em cada um dos kits de recolha de amostras de água encontram-se os seguintes:

Kit de recolha de amostras de água (Sylphium®)

Cada kit contém:

- uma cápsula de filtro eDNA Dual com um conector de válvula de silicone
- uma seringa de 60 ml
- 3 mL de solução de conservação numa seringa de 5 ml
- duas tampas de fecho (uma no saco do filtro e a outra na seringa)
- saco de armazenamento para o filtro

As equipas locais têm de providenciar o seguinte:

- luvas
- fichas de informação impressas e uma caneta (uma ficha por cada amostra, incluindo o negativo branco)
- água destilada (~2 litros por sítio). Disponível em supermercados e bombas de gasolina.
- 6 sacos de plástico de 5 litros ziplock (um por amostra)
- etiquetas numeradas (3 por kit)
- um recipiente de plástico (por exemplo, um balde) para pousar o saco de plástico sem verter durante a filtragem
- um recipiente de plástico 1 litro (por exemplo, copo medidor)
- um termómetro, ou uma sonda multiparâmetro (temperatura, salinidade), se disponível
- um tubo falcon 50 mL por cada kit (para recolher amostras de salinidade)
- Um balde ou caixa térmica para armazenar e proteger as amostras da luz de sol directa.

INSTRUÇÕES PARA O KIT DE ÁGUA

Recolher metadados ambientais

- 1** Preencher as informações relativas à amostragem na **ficha de amostragem** (data, hora, local exato com coordenadas, pessoas envolvidas na amostragem, etc).
- 2** Registrar a temperatura da água à superfície no local de amostragem com a utilização de um termómetro. Anote esta informação na folha de informação da amostra.
- 3** Para determinar a salinidade, recolha 15 ml de água do local de amostragem num tubo Falcon de 15 ml, coloque uma etiqueta e coloque-o de volta no kit de amostras. O conhecimento da salinidade melhorará a análise final das amostras, uma vez que uma baixa salinidade pode revelar, por exemplo, o escoamento de terra.

Recolher a amostra de água

- 4** Lavar o saco de plástico de amostragem três vezes, utilizando a água do local de amostragem.
- 5** Escolher o local de recolha. Se estiver perto da costa, procure recolher amostras o mais longe possível da terra para evitar a contaminação por escoamento terrestre.
Em mar calmo e pouco profundo, pode filtrar diretamente do mar (a pé) submergindo a entrada na água. Neste caso, salte os passos 3-6 e efetue algumas filtrações de dois em dois metros.
- 6** Recolher a amostra de água por imersão do saco de recolha de amostras cerca de 30 cm abaixo da superfície. Encher o saco, cerca de 5 litros no total, com água recolhida em 5-10 pontos num raio de 2 m.
- 7** Abrir o saco e colocá-lo dentro do balde limpo e vazio (para suporte).

Uma pessoa deve segurar o saco de amostras enquanto a outra efetua a filtração.

Nota: Não tocar no interior do saco ou na água recolhida durante a recolha e filtragem da água.

Se estiver numa zona com fundo arenoso, deixe a amostra de água repousar durante alguns minutos antes de a filtrar, para permitir que a areia assente no fundo do saco.

Filtrar a amostra de água

8 Colocar o filtro na seringa.

Avance devagar e com cuidado, pois o passo seguinte exige esforço e paciência. Se necessário, faça por turnos com a pessoa que segura o saco.

9 Enquanto a entrada (parte inferior, perto da seta a apontar para cima) do filtro está submerso na água de amostragem, filtrar a água do saco puxando o êmbolo da seringa até à linha dos 60 ml.

- 10 Deitar a água para fora do saco, empurrando o êmbolo. A água sairá pela outra extremidade da válvula do filtro.

- 11 Contar o número de vezes que a seringa é enchida e/ou a quantidade de água filtrada. Registrar na ficha de informação da amostra.
- 12 Quando o filtro estiver cheio, a filtragem abrandará, ou seja, será mais difícil empurrar a água. Para continuar, empurrar o êmbolo da seringa devagar e deixar a água entrar no filtro lentamente. Consoante a localidade, o filtro pode ficar mais escuro.
- 13 **O objetivo é repetir o processo 20-40 vezes (30 vezes = 1,8 litros)** bombeando continuamente a seringa e mantendo a parte inferior do filtro submersa.
A quantidade total de água filtrada dependerá das condições locais. **Pare se a filtragem se tornar demasiado lenta ou demorar demasiado tempo (por exemplo, mais de uma hora).** Isto indica que o filtro está entupido.

Aviso: Evitar a formação de bolhas de ar no filtro, o que provocará o seu mau funcionamento. Para evitar que o ar seja aspirado, soltar o êmbolo da seringa antes de levantar a cápsula do filtro da água. Se aparecerem bolhas de ar no filtro durante a filtragem, estas podem ser facilmente removidas. Por exemplo, se a filtragem se tornar difícil após menos de 10 vezes, pode haver uma bolha de ar que esteja a obstruir o filtro. Neste caso, **consulte a secção "Como remover as bolhas de ar".**

Preservar o filtro

- 14** Quando terminar, retire toda a água da cápsula de filtro eDNA Dual, levantando o filtro da água e utilizando a seringa para fazer passar o ar através do filtro. Manter a cápsula de filtro eDNA Dual ligada ao conector da válvula e à seringa durante este passo.

Importante: se não remover toda a água, o eDNA degradar-se-á.

- 15** Retirar a seringa e a válvula de silicone do filtro.
- 16** Colocar óculos de proteção e manusear o líquido de conservação com cuidado. Não engolir, evitar o contacto com a pele e os olhos e não derramar. Todo o líquido de conservação deve ser adicionado ao filtro, não sobrando nada.
- Nota:** Se aparecerem flocos brancos no líquido de conservação, aqueça-os segurando a seringa na mão até se dissolverem. Isto pode ocorrer se o líquido de conservação tiver sido exposto a temperaturas inferiores a +15°C.
- 17** Fechar a extremidade superior do filtro com a tampa da seringa pequena.

- 18** Adicionar o líquido de conservação ao filtro a partir da

extremidade inferior (a da seta), utilizando a pequena seringa fornecida.

Aviso: Ter cuidado, pois o filtro vai ficar sob pressão. Para evitar que o líquido transborde, sem retirar a seringa, puxar e empurrar o êmbolo algumas vezes com cuidado para inserir devagar todo o líquido. Quando todo o líquido passar para o filtro e antes de retirar a seringa, aliviar a pressão do filtro puxando o êmbolo da seringa devagar para retirar todo o ar do filtro.

- 19** Fechar a extremidade inferior do filtro com a segunda tampa fornecida no kit de amostragem.
- 20** Colocar as três etiquetas fornecidas: **a.** no filtro, **b.** na amostra de salinidade e **c.** na folha de informações da amostra.
- 21** Colocar o filtro no seu próprio saco ziplock para o manter limpo durante o processamento da amostra.

- 22** Colocar todos os materiais, incluindo o filtro (no seu saco), a amostra de salinidade e a ficha de informações sobre a amostra, no saco original da amostra (amostras à temperatura ambiente).

Aviso: Manter os filtros afastados da luz solar direta, uma vez que a radiação UV pode degradar o DNA recolhido.

Controlo negativo de campo para água

- 23** Depois de todas as amostras de água terem sido filtradas num local de amostragem, e ainda no campo, filtrar o controlo negativo (1,5 litros de água engarrafada) utilizando exatamente o mesmo protocolo.
- 24** Comece por registar a informação da amostra e indique na ficha de informação da amostra que se trata do controlo negativo. Não é necessário recolher metadados ambientais (local, hora, etc.).
- 25** Deitar a água engarrafada no saco de recolha de amostras e

proceder à filtragem e conservação da amostra como anteriormente.

Nota: Eliminar os restantes resíduos de plástico de forma limpa e sustentável.

- 26** Todas as amostras devem ser mantidas no escuro e à temperatura ambiente, se possível (por exemplo, 20 °C). O mais importante é manter os filtros afastados da luz solar direta (por exemplo, numa caixa de cartão).

COMO ELIMINAR AS BOLHAS DE AR

Aviso: Executar estes passos apenas se suspeitar que uma bolha de ar está a obstruir o filtro!

- 27** Desconectar o filtro da seringa e do conetor da válvula de silicone
- 28** Encher a seringa com água de amostra.
- 29** Ligar a seringa à saída da cápsula de filtro eDNA Dual.
- 30** Rodar o filtro para cima de modo a que as bolhas de ar se desloquem para a entrada.
- 31** Segurar a cápsula na vertical e empurrar o êmbolo da seringa até que todas as bolhas de ar sejam expelidas.
- 32** Voltar a ligar a cápsula filtrante e a seringa ao conetor da válvula e prosseguir com a amostragem.

****Aviso:**** Não deixar sair água do filtro, pois isso provocará a perda de material já filtrado.

EXPEDIÇÃO DA UNESCO:

Fonte: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384014>

youtube video: <https://www.youtube.com/watch?v=NIqC7BhcS0s>

Kit de amostragem de eDNA em sedimentos

Em cada kit de sedimentos, haverá:

Cada kit de sedimentos contém:

- uma seringa de corte, estéril de 60 ml
- um saco de amostras com fecho de correr com a menção "PARA RECOLHA DE SEDIMENTOS"
- um recipiente cilíndrico de plástico de 400 ml com tampa de rosca
- um tubo de plástico com uma mistura pré-pesada de sais de fosfato (pó branco) rotulado "PS"
- uma colher de plástico descartável
- uma pipeta Pasteur de plástico descartável
- um tubo de plástico de 15 ml contendo 6 ml de conservante líquido, marcado como "PRESERVE"
- um pedaço de película aderente
- um tubo de plástico de 50 ml com a indicação "Para sedimentos secos"
- dois pares de luvas

As equipas locais têm de providenciar o seguinte:

- ficha de informação impressa e uma caneta
- água destilada (~2 litros). Disponível em supermercados e bombas de gaolina.
- Um balde ou caixa térmica para proteger as amostras da luz de sol directa.

Usar **sempre** luvas durante a amostragem para evitar a contaminação. Toque apenas no equipamento de amostragem e mantenha-o tão limpo quanto possível. Guardar o equipamento num local limpo.

INSTRUÇÕES PARA O KIT DE SEDIMENTO

Preencher as informações relativas à amostragem na ficha de amostragem (data, hora, local exato com coordenadas, tipo de sedimento, pessoas que efetuaram a amostragem, etc.).

Nota: Os kits de sedimento já vêm pré-etiquetados (código SXXXX; o saco de amostra com fecho zip, o tubo Falcon de 50 ml para SEDIMENTO SECO, e o tubo Falcon de 15 ml "PRESERVAR"). Anote este código na respetiva folha de informação da amostra.

Registe a temperatura da água de superfície no local de amostragem utilizando um termómetro. Escreva esta informação na folha de informação da amostra. Se recorrerem a mergulhadores, estes devem registar a temperatura imediatamente acima do sedimento.

Recolher a amostra de sedimentos

- 1 Retirar a seringa de plástico, e o saco de amostras com fecho zip lock (com a etiqueta "sedimento").
- 2 Aceder ao local de amostragem a pé no período em que a maré está a descer.
- 3 Estender completamente o êmbolo da seringa.
- 4 Pressionar o corpo da seringa (e não pelo êmbolo) verticalmente no sedimento até estar quase cheio.
- 5 Abrir o saco de plástico, colocar a boca da seringa dentro do saco e empurrar o êmbolo para libertar o sedimento no saco.

Aviso: Não puxar o êmbolo completamente porque pode saltar fora da seringa

- 6 Recolher 10 vezes a seringa cheia de sedimentos** (50 mL, subamostras) no total, num raio de cerca de 2 m, seguindo os passos 3-5, e colocá-los no mesmo saco.
 - 6.a Os pontos de amostragem devem ter características semelhantes.
 - 6.b Retire o excesso de água pressionando cuidadosamente os lados do saco e feche bem o saco.
- 7** Levar o saco de recolha de amostras com o sedimento para a margem e retirar o excesso de água (se houver) como na etapa 6b.

Extrair eDNA do sedimento

- 8** Abra o **recipiente cilíndrico de plástico de 400 ml** e encha-o com **água destilada** exatamente até à primeira marcação (200 ml)
- 9** Adicione todo o pó branco (sais de fosfato) do **tubo rotulado "PS"** ao recipiente de plástico com a água destilada batendo gentilmente algumas vezes no tubo.

Nota: Adicione o pó gradualmente para evitar a formação de grumos (agregados), caso contrário poderá ser mais difícil de dissolver, especialmente em condições de frio.
- 10** Fechar bem a tampa do recipiente e misturar durante alguns minutos, agitando suavemente o recipiente até que o pó esteja completamente dissolvido.
- 11** Misturar bem o sedimento, esfregando suavemente com a mão o saco a partir do exterior. Abrir o saco e misturar mais o

sedimento com a **colher de plástico**, se necessário. Ter cuidado para não tocar no sedimento com as luvas.

- 12** Transferir cuidadosamente, com a colher, parte do sedimento para o recipiente, enchendo-o até à segunda marcação (400 ml) [= volume total do tampão + sedimento].

- 13** Fechar bem a tampa e misturar suavemente a solução durante 15-30 minutos, invertendo o recipiente várias vezes. Certificar-se de que o sedimento está dissolvido na solução.

Nota: alguns sedimentos (por exemplo, lama) podem ser difíceis de dissolver bem. Pode agitar um pouco mais, mas não demasiado

- 14** Deixar o recipiente na posição vertical durante alguns minutos para permitir que o sedimento assente.

- 15** Utilizar a pipeta Pasteur de plástico descartável para transferir 6 ml do sobrenadante para o tubo de 15 ml marcado como "PRESERVE", enchendo até à marca de 12 ml. Fechar o tubo e misturar suavemente. Ter cuidado para não perturbar o sedimento durante a transferência do sobrenadante.

- 16 Envolver a tampa do tubo com película parafilme para o selar bem
- 17 Colocar os rótulos das amostras na folha de amostragem, no tubo "PRESERVE" e no tubo de 50 ml "For dry" e colocá-los todos juntos no pequeno saco com fecho de correr que continha a seringa e outros materiais.
- 18 Deite fora, de forma adequada, o sedimento e o tampão que permanecem no recipiente (**NÃO o sedimento que permanece no saco com fecho de correr**). Pode deitar o tampão no esgoto e o sedimento no lixo.

Controlo negativo de campo (branco) para sedimentos

- 19 Para cada local de amostragem, deve executar um controlo de campo (amostra em branco) utilizando um novo kit de sedimentos da seguinte forma: encher o saco de amostras com fecho de correr (rotulado "sedimento") apenas com água destilada e executar os passos 8-18 como para as amostras reais (não é necessário misturar a solução durante 15-30 minutos, passo 13, basta fazê-lo durante alguns minutos).

Sedimento seco para granulometria

- 20 Quando regressar ao laboratório, secar o resto do sedimento que permanece no saco numa estufa de laboratório a 60°C durante 2 dias. Para secar, pegue o sedimento e retire do saco e coloque num recipiente adequado (por exemplo, uma folha de papel de alumínio ou um disco de Petri de vidro largo). Não é necessário tomar precauções especiais nesta fase relativamente à contaminação.
- 21 Quando estiver completamente seco, encher o **tubo de 50 ml com a indicação "Para sedimentos secos"**, fechar a tampa e voltar a colocá-lo no saco para expedição.

PRECAUÇÕES

Evitar qualquer contacto (inalação, ingestão, contacto com a pele ou com os olhos) com o pó branco no tubo "PS" (contém sais de fosfato de sódio monobásico e dibásico) e com a solução no tubo "Buffer" (contém SDS, EDTA, base Trizma e NaCl).

Em caso de suspeita de sobre-exposição acidental:

Em caso de inalação: ar fresco.

Em caso de contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água/chuveiro.

Em caso de contacto com os olhos: lavar abundantemente com água. Retirar as lentes de contacto.

Em caso de ingestão: beber água (dois copos no máximo). Consultar um médico se não se sentir bem.

Para a produção de este campo amostragem brochura, utilizámos informações e fotografias de

- [Caderno de Amostragem de Campo da "Expedição de ADN ambiental em sítios marinhos do Património Mundial da UNESCO"](#)
- [instruções para o conjunto de amostragem Sylphium eDNA \(#SYL009\)](#)

Campanha de ciência cidadã do projeto ANERIS para observações genómicas marinhas

Modelo de ficha de informação

Tipo de amostra:

- água
- sedimento
- controlo água
- controlo sedimentos

Nome(s): _____

email(s): _____

ID da amostra: _____

Local: _____

Data-Hora: _____

Coordenadas (em decimais)

Lat: _____ Lon: _____

Dados ambientais

Temperatura da água (°C): _____

Amostra de salinidade recolhida: Sim Não

Amostra de sedimentos recolhida para granulometria: Sim
Não

Para amostras de água

Número de vezes que a seringa de 60 ml foi bombeada:

Funded by
the European Union

NOTAS:

Para amostras de sedimentos: assinalar com um círculo o tipo de sedimento recolhido

Para amostras de água e de sedimentos: Descreva o tipo de habitat em que efetuou a amostragem:
